

زواج القاصر في الشريعة الإسلامية ومدونة الأسرة المغربية

The Marriage of Minors in Islamic Law, and The Moroccan Family Code.

ذ: يوسف بن عبد السلام العلمي

كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة

-المغرب-

ملخص البحث:

اختلفت أنظار فقهاء الشريعة الإسلامية في مسألة زواج القاصر بين مجيزين ومانعين وفي اعتبار السن من عدمه علامة على الرشد والبلوغ، وقد حددت مدونة الأسرة المغربية سن الرشد في 18 سنة شمسية، كما أنها سلكت مسلكا وسطا حين تركت لمن لم يبلغ السن المحددة قانونا، والراغب في الزواج ذكرا كان أم أنثى الحق في أن يرفع أمره إلى القاضي لينظر في أمره، ويأذن له بالزواج، مراعاة للمصلحة ودفعاً للمفسدة المحتمل وقوعها.

الكلمات المفتاحية:

البلوغ، الرشد، الزواج، القاصر، الشريعة، مدونة الأسرة المغربية.

Abstract:

There have been different perspectives among Islamic Jurists about the marriage of minors between supporters and opposers, and whether age is or is not considered an indication of adulthood and puberty. The Moroccan family code has determined that the age of adulthood is 18 years of age. It has also taken an objective path when it left for those who have not reached the legal age. And a person wanting to marry either a male or a female has the right to raise his case to the judge for him to take it into consideration, and allow him to marry. Caring for the interest of the greater good and pushing away possible corruption.

Key words:

Puberty, Adulthood, Marriage, Minor, Islamic Law, The Moroccan family code.

مقدمة:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين، وبعد:

تعتبر الأسرة أساس المجتمع ونواته، والسبيل لبقاء النوع الإنساني، إلا أن الأساس في تكوين هذه الأسرة وبنائها هما الزوجان الشرعيان المرتبطان بعقد شرعي تثمر عنه أبوة وأمومة وبنوة، وما ينتج عن ذلك من مصاهرة وعمومة وخؤولة وجدودة، قال عز وجل: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَحْفَظُوا﴾⁵⁸

لكن هذا العقد الشرعي والزواج الصحيح تعتريه شروط، تختلف باختلاف النظرة الشرعية واستقراء فقهاؤها للنصوص الفقهية، والنظرة القانونية وفق مدونة الأسرة المغربية، من خلال ما يتعلق بأهلية الزوجين وبلوغهما سن البلوغ والرشد.

⁵⁸ - سورة النحل، الآية 72.

مشكلة البحث:

- تتلخص مشكلة البحث في سؤال مركزي وهو:

ما وجهة نظر كل من علماء الشريعة الإسلامية ومدونة الأسرة المغربية في مسألة زواج القاصر؟

أهداف البحث:

- الوقوف على الأقوال والنصوص الفقهية والقانونية المرتبطة بزواج القاصر.

أهمية البحث:

- إبراز الأهمية الخاصة لموضوع زواج القاصر من خلال الوقوف عند بعض النصوص الفقهية والقانونية من مدونة الأسرة المغربية.

حدود البحث:

- الاقتصار على النصوص الفقهية المرتبطة بزواج القاصر.

- الاقتصار على نصوص مدونة الأسرة المغربية.

مصادر البحث ومعلوماته:

- القرآن الكريم والسنة النبوية.

- مدونة الأسرة المغربية.

- الكتب والدراسات ذات الصلة بالموضوع.

منهج البحث:

- المنهج الاستقرائي

- المنهج الاستنباطي

المبحث الأول: مفهوم زواج القاصر:

- مفهوم الزواج:

الزوج في اللغة يدل على مقارنة شيء لشيء وكل شيئين مجتمعين ومقترنين فهما زوجان، والزوجين في كلام العرب اثنان، قال تعالى: {وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى} ⁵⁹، وقوله تعالى: {فاسلك فيها من كل زوجين اثنين} ⁶⁰، وقوله تعالى أيضا: {ومن كل شيء خلقنا زوجين} ⁶¹. ⁶²

وفي الاصطلاح له تعاريف نذكر منها:

- عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط ويطلق على العقد وعلى الوطء. ⁶³
- عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. ⁶⁴
- عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله، غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمت بالكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر. ⁶⁵

وعرفته مدونة الأسرة المغربية بقولها:

⁵⁹- سورة النجم، الآية 45.

⁶⁰- سورة المؤمنون الآية 27.

⁶¹- سورة الذاريات الآية 49.

⁶²- ينظر لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي

(المتوفى: 711هـ)، دار صادر - بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ، ج 2 ص 291 بتصرف.

⁶³- كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصري، تقي

الدين الشافعي (المتوفى: 829هـ)، تحقيق علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير - دمشق، الطبعة:

الأولى، 1994، ص 345.

⁶⁴- الروض المربع شرح زاد المستنقع، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (المتوفى:

1051هـ)، ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد -

مؤسسة الرسالة، ص 508.

⁶⁵- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي

الأزهري المالكي (المتوفى: 1126هـ)، دار الفكر، بدون طبعة، 1415هـ - 1995م، ج 2 ص 03.

"الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحضان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين".⁶⁶

- مفهوم القاصر:

القاصر في اللغة من فعل "قصر"، وهو عدم بلوغ الشيء مداه ونهايته؛

يقول ابن فارس: القاف والصاد والراء أصلان صحيحان، أحدهما يدل على ألا يبلغ الشيء مداه ونهايته، والآخر على الحبس. والأصلان متقاربان.⁶⁷

والقاصر من الورثة من لم يبلغ سن الرشد، والقاصرة الفتاة التي لم تبلغ سن الرشد.⁶⁸

وفي الاصطلاح:

يمكن القول بأن القاصر ما لم يبلغ سن الرشد، كما ورد في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين:

"وسئل في رجل عقد نكاحه على قاصرة تطيق الوطء بمهر معلوم بعضه حال وبعضه مؤجل...".⁶⁹

ويطلق القاصر في مدونة الأسرة على كل ما لم يبلغ سن الثامنة عشر.⁷⁰

⁶⁶ - مدونة الأسرة، المملكة المغربية، وزارة العدل، مديرية التشريع، صيغة محينة بتاريخ 25 يناير 2016م، المادة 4، ص 10.

⁶⁷ - معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ)، عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م، ج 5 ص 96.

⁶⁸ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)، دار الدعوة، ج 2 ص 738 بتصرف.

⁶⁹ - العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)، دار المعرفة، بدون طبعة وبدون تاريخ، ج 1 ص 16.

⁷⁰ - ينظر مدونة الأسرة المادة 19، ص 14.

المبحث الثاني: زواج القاصر في الشريعة ومدونة الأسرة المغربية:

اختلفت الأنظار بين الفقهاء وعلماء الشريعة الإسلامية في جواز تزويج القاصر، فذهب بعضهم إلى القول بالجواز، وذهب آخرون إلى القول بالمنع؛

فاستدل المجيزون بأدلة منها:

- قوله تعالى: {واللّائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللّائي لم يحضن}⁷¹.

فيقصد بقوله تعالى: {واللّائي لم يحضن}: أي الصغار اللواتي لم يبلغن سن الحيض فعدتهن ثلاثة أشهر.⁷²

- قوله تعالى: {فإن خفتن ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا}⁷³.

واليتيم من توفي أبوه ولم يصل إلى درجة البلوغ، ولفظ اليتامى في الشرع يطلق على القصيرات اللاتي لم يبلغن.⁷⁴

- زواج النبي ﷺ من عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، ودخل بها هي بنت تسع سنين.

قالت عائشة رضي الله عنها: " تزوجني النبي ﷺ وأنا بنت ست سنين , وبنى بي , وأنا بنت تسع سنين ".⁷⁵

⁷¹ - سورة الطلاق الآية 04.

⁷² - الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964م، ج 18 ص 165.

⁷³ - سورة النساء الآية 03.

⁷⁴ - البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 745هـ)، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت، الطبعة: 1420 هـ، ج 3 ص 504 بتصرف.

⁷⁵ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ)، إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985م، ج 6 ص 230.

- ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "تستأمر
اليتيمة في نفسها، فإن سكنت فقد أذنت وإن أبت لم تكره".⁷⁶
- إجماع أهل العلم من فقهاء الأمة على جواز تزويج الأب بنته الصغيرة.⁷⁷
- قوله الإمام الشافعي رحمه الله: "زوج غير واحد من أصحاب رسول الله -ﷺ- - ابنته صغيرة".⁷⁸
واستدل المانعون بالآتي:
- قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم}⁷⁹.
- فبلوغ النكاح هنا غير مرتبط بالسنة بل بالقدرة على تحمل مسؤولية الزواج.⁸⁰
- ما روي عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: "لا تتكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر"
فقيل: يا رسول الله، كيف إذن؟ قال: "إذا سكنت"⁸¹.
- ففهموا من الحديث أنه لا بد من بلوغ القاصر سن الرشد ليؤخذ برأيها.
- ما روي في خطبة أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما فاطمة، فقال رسول الله ﷺ: "إنها صغيرة"
فخطبها علي، فزوجها منه.⁸²

⁷⁶- مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)،
تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث - القاهرة، الطبعة: الأولى، 1416 هـ - 1995 م، ج 7 ص 309.

⁷⁷- ينظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد
الحفيد (المتوفى: 595هـ)، دار الحديث - القاهرة، بدون طبعة، 1425هـ - 2004 م، ج 3 ص 34.

⁷⁸- الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي
القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)، دار المعرفة - بيروت، بدون طبعة، 1410هـ/1990م، ج 7 ص 163.

⁷⁹- سورة النساء الآية 08.

⁸⁰- ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى:
685هـ)، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى - 1418 هـ، ج 2 ص
149.

⁸¹- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو
عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم
محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422هـ، ج 9 ص 25.

فدل الحديث على عدم جواز تزويج الصغيرة.

وقالوا كذلك أن زواج النبي ﷺ من عائشة رضي الله عنها من خصوصياته، وهو الرعف السائد عن

العرب في ذلك الوقت، وهو يتغير بتغير البيئات والأزمنة.

وقال البعض أن الأصل في ذلك الإباحة وأن الشريعة الإسلامية لم تحدد سنا معينة للزواج، وأن تزويج

الصغار جائز، ويجوز لولي الأمر تقييد المباح للضرورة أو المصلحة عملا بقاعدة: "الحاجة تنزل منزلة

الضرورة سواء كانت عامة أو خاصة".⁸³

وقد سلكت المدونة المغربية مسلكا وسطا في التعامل مع مسألة زواج القاصر، أخذما بما حث عليه الشرع

الحكيم من النظر إلى المصالح والمنافع باعتبار الشريعة الإسلامية شريعة عدل ورحمة وحكمة ومصالح،

كما قررت نصوص كثير من الفقهاء، من ذلك:

قول ابن القيم رحمه الله:

"...فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة

كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها،

وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى البعث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل،

فالشريعة عدل الله بين عباده..."⁸⁴

ثم اعتبار تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والبيئات المختلفة واعتبار فقه الواقع وفقه الحال والمآل.

فكان من كل ذلك، ومن باب جلب المصالح ودرء المفسدات تحديد سن معينة للزواج، رفعا للضرر

والمفسدة التي قد تنتج عنه في حالة زواج الصغيرة غير القادرة عن تدبير شؤون الأسرة ومسؤولية الأبناء.

ومن تم حددت سن الرشد والبلوغ في 18 سنة.

⁸² - المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، الطبعة: الثانية، 1406 - 1986، ج6 ص 62.

⁸³ - ينظر شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا [1285هـ - 1357هـ]، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم - دمشق / سوريا، الطبعة: الثانية، 1409هـ - 1989م، ج1 ص 209.

⁸⁴ - إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1991م، ج3 ص 11.

جاء في المادة 19 من مدونة الأسرة:

"تكمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية".⁸⁵

وفي المادة 20 تقول:

"لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة، دون سن الأهلية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، بمقرر يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي".⁸⁶

وجاء في المادة 21 أيضا:

"زواج القاصر متوقف على موافقة نائبة الشرعي.

تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد.

إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة، بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع".⁸⁷

إذ اعتبرت المادة 19 من مدونة الأسرة أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية

ثمان عشرة سنة شمسية، إلا أنه فتح نافذة الاستثناء عبر مجموعة من الضوابط والشروط حتى لا يتم

الشطط في حق الطفولة. فلا ينجز الزواج إلا بإذن القاضي، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب

المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث

اجتماعي، وهي ضمانات يتعين على القضاء تحقيقها وتفعيلها على أرض الواقع، وذلك برفض طلبات

الإذن بالزواج دون سن الأهلية كلما بدا له انتفاء المصلحة أو احتمال حصول ضرر تترتب عنه عواقب

وخيمة على الصحة الجسدية أو النفسية للمعنية بالأمر".⁸⁸

وبذلك، يتضح أن مدونة الأسرة سلكت مسلكا وسطا حين تركت لمن لم يبلغ السن المحددة قانونا، والراغب

في الزواج ذكرا كان أم أنثى الحق في أن يرفع أمره إلى القاضي لينظر في أمره، ويأذن له بالزواج إنبذت

المصلحة فيه".⁸⁹

⁸⁵ - مدونة الأسرة المادة 19، ص14.

⁸⁶ - مدونة الأسرة، المادة 20، ص 14.

⁸⁷ - مدونة الأسرة، المادة 21، ص 15-15.

⁸⁸ - ورقة حول زواج القاصر، وزارة العدل والحريات، المملكة المغربية، ص 03.

⁸⁹ - نفسه.

خاتمة:

يمكن القول من خلال ما سبق أن هناك تقارب بين الفقه والقانون في تعريف الزواج باعتباره "عقد"، وأن لفظ "القاصر" عموما يطلق على كل من لم يبلغ سن الرشد، وأن مسألة زواج القاصر اختلف فيها الفقهاء بين مجيزين ومانعين بأدلة كل منهم في محاولة تجويز هذا العقد من عدمه. ثم إن مدونة الأسرة المغربية حددت سن الرشد والبلوغ في سن ثمان عشر سنة، ونهجت منها وسطا حيث تركت لمن لم يبلغ هذا السن ورغب في الزواج أن يرفع أمره إلى القاضي من أجل النظر في أمره ويقرر في الإذن له في الزواج من عدمه أخذا بقاعدة "مراعاة المصلحة وجلب المفسدة".

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

والحمد لله رب العالمين

المصادر والمراجع:

- القرآن الكريم، برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، دار المصنف، بيروت.
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ)، إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985م.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1991م.
- الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)، دار المعرفة - بيروت، بدون طبعة، 1410هـ/1990م.
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى: 685هـ)، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى - 1418 هـ.
- البحر المحييط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 745هـ)، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت، الطبعة: 1420 هـ.
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ)، دار الحديث - القاهرة، بدون طبعة، 1425هـ - 2004م.
- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
- الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964م.
- الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)، دار المعرفة، بدون طبعة وبدون تاريخ.

- الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (المتوفى: 1051هـ)، ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد - مؤسسة الرسالة.
- شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا [1285هـ - 1357هـ]، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم - دمشق / سوريا، الطبعة: الثانية، 1409هـ - 1989م.
- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهرى المالكي (المتوفى: 1126هـ)، دار الفكر، بدون طبعة، 1415هـ - 1995م.
- كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصري، تقي الدين الشافعي (المتوفى: 829هـ)، تحقيق علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير - دمشق، الطبعة: الأولى.
- لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: 711هـ)، دار صادر - بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ.
- المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، الطبعة: الثانية، 1406 - 1986.
- مدونة الأسرة، المملكة المغربية، وزارة العدل، مديرية التشريع، صيغة محينة بتاريخ 25 يناير 2016م.
- مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث - القاهرة، الطبعة: الأولى، 1416 هـ - 1995 م.
- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)، دار الدعوة.
- معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ)، عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م.
- ورقة حول زواج القاصر، وزارة العدل والحريات، المملكة المغربية.